

GRAMMATIK ISTISNO HOLATLARNI O'RGANISHNING ILMIY AHAMIYATI

Xamrayeva Umida Farxodovna

Jizzax davlat pedagogika universiteti

Xorijiy tillar fakulteti o'qituvchisi

hamrayeva@japi.uz

Annotatsiya: Hozirgi kunda xalqimizda tilshunoslik fanida grammatik istisnolar haqida ma'lumotlar kam va bu sohada mohiyatan umumiy taraqqiyot yo'q. Tadqiqotning asosiy maqsadlari ingliz tilining grammatik tizimidagi buzilishlarni aniqlash va ularning qanday shaklda va qanday ma'noda o'zgarishini tushuntirish, shuningdek, grammatik, leksik va semantik tahlillarni o'tkazishdir.

Kalit so'zlar: istisnolar, tartibsizlik, g'ayritabiiylik, anomaliya, grammatika, morfologiya.

Har bir millatning kuch qudrati unda faoliyat yuritayotgan aql egalarining ilmiy izlanishlari natijasida mustahkamlanib boradi. Davlatlarning dunyo miqyosidagi tutgan o'rni ham aynan aqliy salohiyati yuqori bo'lgan jamiyat egalarining potentsiali bilan belgilanadi. Shuning uchun ham keyingi vaqtlarda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan har bir islohot va tashabbuslar aqliy sog'lom jamiyat barpo etishga qaratilgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyev takidlaganidek "Islohot-islohot uchun emas, avvalo inson uchun". Butun dunyo iqtisodiyotida yuz berayotgan globallashuv jarayoni boshqa mamlakatlar bilan bo'lgan hamkorlikning mustahkamlanishini, hamda millatlar o'rtasidagi do'stlik aloqalarining barqarorlashishini taqozo qilmoqda. Xalqaro munosabatlar o'rnatishdagi asosiy vosita bu tildir. Tildan qay darajada tog'ri foydalana olish bu albatta tilshunoslarning ilmiy salohiyatiga, kasbiy mahoratiga bog'liq. Mamlakatimizda bugungi kungacha xorijiy tillar sohasidagi mutaxassislar bo'lgan talab, yoshlarning xorijiy tillar va uni o'rganishga bo'lgan qiziqishlari bu sohaning qay darajada ahamiyatli ekanligini ko'rsatib beradi. Bu boradagi izlanishlar hali davom ettirilishi kerak va hali ko'plab ilmiy masalalar yetarlicha yoritib berilmagan. Tilni o'rganishda grammatik istisnolarni tushunish muhim ahamiyat kasb etadi. Ingliz tili grammatikasi barcha boshqa tillarda bo'lgani kabi tilning murakkab bo'limidir. Grammatika yunoncha so'zdan olingan bo'lib harf, yozish degan ma'noni anglatadi hamda u tilning tuzilishini, so'zlarning shakllanishi qonuniyatlarini so'z birikmalari va gap tuzilishini o'rganadigan tilshunoslik bo'limi hisoblanadi. Deyarli barcha tillarning grammatik tizimi ikkita katta qismdan - morfologiya va sintaksisdan iborat. Morfologiya so'z, so'z turkumlari va kategoriyalarini o'rganadi, sintaksisda esa so'zlarning gapdagi o'rni va gapda

joylashishi ,gap tuzish qonuniyatlari hamda gap turlari o'rganiladi. Demak , grammatikada so'zlarning shakli ,grammatik ma'no, grammatik kategoriyalar haqidagi tushunchalar markaziy o'rinni egallaydi. Tilda o'zining doimiy ifodalovchisiga ega bo'lgan, so'z shakli va gapga xos umumlashgan ma'no grammatik ma'no sanaladi. Ma'lum grammatik ma'noni ifodalash uchun xizmat qiladigan moddiy vosita grammatik shakl hisoblanadi. Chet tilini o'rganishning eng qulay tomoni bu grammatikadir. Grammatika chet tilini o'qitish va amaliy ko'nikmalarni shakllantirishda katta ahamiyatga ega. Ehtimol, yillar davomida tilni o'rgatishning bironta jihati bunday qizg'in munozaralar va munozaralarning mavzusiga aylanmagan. U ona yoki chet tillarni o'qitishda va dunyoning ayrim mamlakatlarining ta'lim tizimida turlicha rol o'ynagan va davom etmoqda. Ushbu mavzuning dolzarbligi grammatik nutq ko'nikmalarini shakllantirish zarurati bilan bog'liq. Tadqiqotimizning mavzusi - chet tilining grammatik qoidalari va grammatik istisno hodisalaridir. Grammatikani o'rganish va to'g'ri shakllantirish, grammatik ko'nikmalarni shakllantirish orqali sodir bo'ladi. Ko'nikma ongli faoliyatning avtomatlashtirilgan bo'g'ini sifatida tushuniladi, shuning uchun harakatlarni avtomatlashtirish mahoratning asosiy atributidir. Faol grammatik mahoratni shakllantirishning eng muhim sharti - avtomatlashtirilgan mahoratni shakllantirish mumkin bo'lgan etarli miqdordagi leksik materialning mavjudligi. Agar izlanuvchi tegishli vaziyatda jumalarni tez va to'g'ri mustaqil ravishda tuza olsa, demak u qaysidir darajada bu ko'nikmaga ega. Deyarli barcha tillarning grammatik tizimi qoidalaridan iborat, shunga qaramay qoidalarga har doim ham amal qilinmaydi. Tilda bunday qoida buzilish holatlari grammatik istisno holatlar deb yuritiladi. Grammatik istisno holatlarning yuzaga kelish sabablaridan biri bu tilning og'zaki nutqdagi buzilish holatlari hisoblanib, keyinchalik bu istisno holat sifatida mutlaqlashishiga olib keladi. Lekin ma'noviy jihatdan taqazo qilinadigan istisno holatlar ham mavjud bo'lib ,ularning kelib chiqish sabablarini ilmiy ish davomida tushuntirib berilgan. Grammatik istisno holatlar haqida dunyo tajribasida ,xususan ingliz tili grammatik tizimidagi istisno holatlar haqida sanoqli ilmiy izlanishlar mavjud.

Aynan shunday ilmiy izlanuvchilardan biri bu Hubert Haider nemis tili grammatik tizimidagi asosiy va ikkinchi darajali gap bo'laklarida uchraydigan istisno holatlarni, ingliz va rus tillaridagi grammatik tizimida uchraydigan istisno holatlar bilan qiyoslash orqali tildagi buzilish holatlarini istisno holatlardan farqini tushuntirishga harakat qilgan. Hubert Haiderning ilmiy izlanishlari shuni ko'rsatadiki, tilda nafaqat istisno holatlar mavjud, balki til buzilish holatlari ham mavjud bo'lib bunday holatlarni u anomaliya holati deb ataydi va istisno holatlar anomaliya holatlar bilan aynan bir ma'noli tushunchalar emasligini isbotlashga harakat qiladi. Hubert Haider grammatik istisno holatlarning kelib chiqish sabablarini faqat tilning grammatik tizimigagina emas balki ko'plab biologik, fiziologik hamda psixologik asoslarga bog'liq ekanligini ta'kidlab o'tadi.

Xulosa qilib aytganda til nuqsonlarni aniqlash va ularni tahlil qilish juda murakkab jarayon ,ayniqsa gap ikki tillilik haqida borganda har qanday professional tilshunosda ham qiyinchiliklar yuzga kelishi mumkin.Shuning uchun ham,bu borada izlanish olib boruvchilar soni sanoqli bo'lib, hali bu borada ko'plab yechimini kutayotgan masalalar mavjuddir.

References:

1. Biber, D., Conrad, S. and Leech, G. (2002a) Longman Student Grammar of Spoken and Written English, London, Pearson.
2. Biber, D., Conrad, S. and Leech, G. (2002b) Longman Student Grammar of Spoken and Written English Workbook, London, Pearson.
3. Biber, D., Conrad, S., Johansson, S. and Leech, G. (1999) Longman Grammar of Spoken and Written English, London, Longman. Brazil, D. (1995) A Grammar of Speech, Oxford, Oxford University Press.
4. Hewings, A. and Hewings, M. (2004) Grammar and Context, London, Routledge. Hunston, S. (2002) Corpora in Applied Linguistics, Cambridge, Cambridge University Press.
5. Irving, J. (1981) The Hotel New Hampshire, London, Jonathan Cape. Keller, H. (1980) The Art of the Impressionists, London, Phaidon Press.
6. Lupton. D. (2001) 'Constructing "road rage" as news', Australian Journal of Communication, vol. 28(2), 2001.
7. McCarthy, M. (1998) Spoken Language and Applied Linguistics, Cambridge, Cambridge University Press.
8. Aarsleff, Hans. 1970. "The History of Linguistics and Professor Chomsky." Language 46.3. 570–585.
9. Allen, James. 2005. "The Stoics on the Origin of Language and the Foundations of Etymology." Language and Learning: Philosophy of Language in the Hellenistic Age. Eds. D. Frede and B. Inwood. Cambridge: Cambridge U.P. 14–35.
10. Complete English Grammar Rules by Peter Herring Copyright 2016 Farlex International.